

O'ZBEKISTONNI YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHINING TAMOYILLARI, MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLARI

Nabiyev Dilmurod Xamidullayevich

Qarshi davlat universiteti rektori, i.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15383578>

Annotatsiya. Bugungi kunda dunyo mamlakatlari iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishi kabi yuzaga kelayotgan ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolarga muqobil yechim sifatida atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytiradigan va adolatli rivojlanishga zamin yaratuvchi "yashil iqtisodiyot"ga o'tish zarurati tobora kuchayib bormoqda. Maqolada O'zbekistonni yashil iqtisodiyotga o'tishining zarurati, dolzarbligi, tamoyillari, muammo va kamchiliklar, istiqbolli imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, atrof-muhit, ekologik barqarorlik, ekologik muammolar, qayta tiklanadigan energiya, chiqindilar, tabiiy resurslar, past uglerodli rivojlanish, iqlim o'zgarishi, ekologiya.

Аннотация. Сегодня страны по всему миру сталкиваются с новыми экологическими проблемами, такими как изменение климата, истощение природных ресурсов и утрата биоразнообразия. В качестве альтернативного решения этих проблем растет необходимость перехода к «зеленой экономике», которая снижает негативное воздействие на окружающую среду и создает основу для справедливого развития. В статье рассматриваются необходимость, актуальность, принципы, проблемы и недостатки, а также перспективные возможности перехода Узбекистана к зеленой экономике.

Ключевые слова: зеленая экономика, устойчивое развитие, окружающая среда, экологическая устойчивость, экологические проблемы, возобновляемые источники энергии, отходы, природные ресурсы, низкоуглеродное развитие, изменение климата, экология.

Abstract. Segodnya strany po vsemu miru stalkivayutsya s novymi ekologicheskimi problemami, takimi kak change of climate, istoshchenie prirodnix resursov and loss of biodiversity. V kachestve alternativnogo resheniya etikh problem rastet neobhodimost perekhoda k "zelenoy ekonomie", kotoraya snijaet negativnoe vozdeysvie na okrujayushchuyu sredu i sozdaet ossop dlya spravidologo razvitiya. V state rassmatrivayutsya neokhodimost, actuality, principles, problems and shortcomings, as well as perspektivnye vozmojnosti perekhoda Uzbekistan to green economy.

Keywords: green economy, sustainable development, environmental environment, ecological sustainability, ecological problems, renewable energy, waste, natural resources, low-carbon development, climate change, ecology.

Kirish

Jahonda ekologik muammolarning kuchayib borishi, atrof-muhit ifloslanishining oldini olish va resurstejamkor ishlab chiqarishni joriy qilishda yangi iqtisodiy rivojlanish modellaridan foydalanish, yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida mamlakat iqtisodiyotini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, global isish sharoitida kamuglerodli ishlab chiqarishni samarali joriy qilish,

hududlarning turli inqirozlar va ulardan keyingi davrlarda barqaror taraqqiy ettirish, ijtimoiy-iqtisodiy tenglikni ta'minlash yo'nalishlari bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Xususan, iqtisodiyot tarmoqlarini ekologiyalashuvi tendensiyalari, yashil iqtisodiyot sharoitida mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy barqaror rivojlanishining metodologik asoslari, yashil o'sishni ta'minlashning ijtimoiy iqtisodiy asoslari, dekorbanizatsiya jarayonlarini yanada oshirish, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik muammolarni pasaytirish evaziga barqaror rivojlanishni ta'minlash yo'nalishlaridagi tadqiqotlarga ustuvorlik berilmoqda.

Shu sababdan, yaqin kelajakda mamlakatimizda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalangan holda, yashil iqtisodiyot tamoyillariga tayanib barqaror rivojlanishga erishish, mavjud ijtimoiy-iqtisodiy resurslar va imkoniyatlardan samarali foydalangan holda ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish, iqtisodiyotning asosiy tarmoqlarini iqlim o'zgarishlariga moslashtirish, atrof-muhit muhofazasi muammolarini keskin kamaytirish mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror taraqqiyotini ta'minlaydigan ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyotni shakllantirish va uning barqaror rivojlanishiga o'tish xalqaro miqyosda, O'zbekiston uchun ham ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirmonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan 2025- yilga "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb nom berildi. Bu qaror mamlakatimizning barqaror rivojlanishi, yuzaga kelgan ekologik muammolarni hal qilish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan muhim omillarga asoslangan.

"Nima uchun, bir yilni shunga bag'ishlaymiz, qonunlarimizni charxlab, ishlarimizni saranjom qilib olamiz. Hech kim bizga ishonmagan edi: O'zbekiston shamol, quyosh va gidroelektr bo'yicha shunday qilishiga. Yashil iqtisodiyot yili deganda tajriba o'rganamiz. Har bir qaror, qonun, farmonni yashillikka olib borsak, o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi".

Dunyo bo'ylab atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan holatlar ko'paymoqda. Jumladan, O'zbekiston ham iqlim o'zgarishi, havo va suv ifloslanishi kabi jiddiy ekologik muammolarga duch kelmoqda. Atrof-muhit masalasini asosiy kun tartibiga olib chiqish davlatimizga ayni masalalarni bartaraf qilish imkonini berdi, jamoatchilikda esa tabiatga e'tiborni kuchaytiradi.

Mamlakatimizda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlash, issiqxona gazlari emissiyasini qisqartirish va energetika sohasida yangi, toza texnologiyalarni joriy etishni nazarda tutadi. Bu jarayon qishloq xo'jaligi, sanoat va transport sohalarida energiyani tejash, tabiiy resurslardan samarali foydalanish hamda barqaror ish o'rinlari yaratish orqali mamlakatning iqtisodiy o'sishini rag'batlantiradi.

Yurtimizda "Yashil makon" umummilliy loyihasining hayotga joriy etilgani xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri bo'lgan bo'sh yerlarga ko'chat ekish, bog'-rog'lar barpo etish an'analarini qayta tikladi. Ona tabiatga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirdi. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish g'oyasining ilgari surilgani esa energiya resurslari iste'molini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirishga, iqlim o'zgarishlari oqibatlarini yumshatib, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga, tabiiy ekotizimlarni asrashga, iqlim o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejamkor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlashga qulay muhit yaratib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev butun dunyo e'tiborini Orol dengizi bilan bog'liq masalalarga qaratib kelmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimizning barcha hududidan texnika va mutaxassislar jalb etilib, Orolbo'yi mintaqasida ekologik muvozanatni yaxshilashga kirishildi. Orol dengizining qurib qolgan yer maydonlarida

ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borildi, hudud xususiyatlariga mos daraxtlar ekildi va bu jarayon izchil davom etmoqda.

Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta'sirini yumshatish eng muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Iqtisodiyotni ekologiyalashtirish va "yashil iqtisodiyot"ga o'tish davri muammolariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar olib borgan xorijiy olimlardan A.M.Rodrigues, D.Zhang, M.Mohsin, R.Sho'derholm, A.Kasztelan, L.Georgeson, N.Norouzilarni misol keltirishimiz mumkin. MDH davlatlari olimlaridan bu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borganlar sifatida С.А.Липина, Е.В.Арапова, С.Н.Бобтлѐв, П.А.Кириyшин, О.В.Кудрявцева, Т.В.Захаров, В.А.Похвошев va boshqalarni ko'rsatish mumkin. O'zbekistonlik A.V.Vahobov, SH.X.Hojiboqiev, T.K.Iminov, A.Isadjanov, D.Sh.Yavmutov, S.Burxonov, E.A.Mo'minova kabi olimlarning tadqiqotlarida "yashil iqtisodiyot"ning xususiyatlari, uning barqaror rivojlanishdagi ahamiyati masalalari bayon qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy-tadqiqot ishida "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish va yashil ekologiyalashtirishga oid ilmiy tadqiqotlarning keng qo'llaniladigan umumiy va individual usullaridan foydalanildi. Bunda dialektik, sintez va analiz, abstraksiya, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, mantiqiy yondoshuv, deduksiya kabi usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

O'z mohiyatiga ko'ra, yashil iqtisodiyot – bu atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish, resurslar samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va milliy boylikning aholining barcha qatlamlari o'rtasida adolatli taqsimlanishini ta'minlashga qaratilgan barqarorlikka yo'naltirilgan iqtisodiy rivojlanish yondashuvidir. Yashil iqtisodiyotning asosiy e'tibori ekologik barqarorlikka, biologik xilma-xillikni saqlashga va tabiiy resurslarning kamayib ketishining oldini olishga qaratilgan.

Shiddat bilan yangilanib va o'zgarib borayotgan bugungi davrda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish muhim hayotiy ehtiyojga aylandi. Sayyoramizda shaharlar yiriklashib, aholisi 20-35 millionli megapolislar ko'payib bormoqda. Bu energoresurslar, ayniqsa, yoqilg'iga bo'lgan talabni kun sayin oshirib kelmoqda. Inson omili tufayli oxirgi yuz yilda yer sharida ekin ekiladigan yer maydoni to'rttdan bir qismga, o'rmonlar uchdan ikki qismga qisqardi. Shuningdek, oxirgi 50 yil ichida dunyoda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan ichimlik suvi 60 foizga kamaydi. Har yili sanoat sohasida foydalanilgan 150-160 km. kub suv daryolar, ko'llarga oqizilib yuboriladi. Turli falokatlar, texnik xatolar tufayli har yili ummonlarga 25-30 million tonna neft tushadi. Sanoatda 1 tonna po'lat mahsulotini olish uchun 300 metr kub suv, 1 tonna qog'oz ishlab chiqarishga 900 metr kub suv ishlatiladi. Umumiy suv hajmining 70 foizi qishloq xo'jaligida, 20 foizi sanoatda va 10 foizi uy xo'jaliklarida sarflanadi. Taxminlarga ko'ra, 2030-yilga borib sayyoramizning 47 foiz aholisi suv tanqisligi muammosi bilan yuzma-yuz bo'ladi.

Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish orqali tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va iqtisodiy faoliyatning atrof-muhitga salbiy ta'sirini yumshatish muhim ahamiyatga ega. O'zbekistondagi ekologik vaziyat bilan bog'liq mavjud muammolarni global, mintaqaviy, milliy va institutsional muammolarga guruhlash mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvar kunidagi PF-16-son "O'zbekiston-2030" strategiyasini "Atrof muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi

Farmonida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o'zgarishi to'g'risida hadli konvensiyasining Kioto protokoli va Parij bitimi doirasida mamlakatning global hamjamiyat oldida olgan majburiyatlarini bajarishda tarmoq va sohalarning uyg'un "yashil transformatsiya"ni amalga oshirish, ularning raqobatbardoshligi va resurs tejamkorligini ta'minlash, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashish hamda aholining yashash sifatini yaxshilash va iqtisodiy o'sishning yangi "yashil rivojlanish" modeliga o'tish masalalari asosiy maqsad etib belgilandi.

"Atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida mamlakat rivojlanishining ustuvor yondashuvlari etib quyidagilar belgilangan:

1.1. Mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko'chalarda yashillik darajasini oshirish, ekologik jihatdan qulay va farovon yashash muhitini shakllantirish;

1.2. Aholining salomatligini yaxshilash, ekologik turmush tarzini shakllantirish va inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish;

1.3. Tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlash;

1.4. O'simlik va hayvonot dunyosini asrash, ko'paytirish va keyingi avlodga yetkazish hamda biologik xilma-xillikni saqlash;

1.5. "Yashil iqtisodiyot" tamoyillarini keng joriy qilish, iqtisodiyotni iqlim o'zgarishiga moslashtirishga qaratilgan loyihalarni barqaror moliyalashtirishi belgilab o'tilgan.

2. 2025 yilda "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini keng joriy qilish, iqtisodiyotni dekarbonizatsiya qilish, iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish va unga moslashishga qaratilgan loyihalarni barqaror moliyalashtirish borasida:

2.1. Parij bitimining talablaridan kelib chiqib, O'zbekistonning uglerod neytralligiga erishishining uzoq muddatli strategiyasi ishlab chiqilishi;

2.2. Iqlim o'zgarishiga moslashish, "yashil texnologiya"lar transfertini inobatga olgan holda global miqyosda mamlakatimizning kelgusi 5 yilda issiqxona gazlarini qisqartirish bo'yicha Milliy miqyosda belgilangan hissasi (NDC) e'lon qilinishi;

2.3. Metan emissiyasini qisqartirish majburiyati doirasida tabiiy gaz, chiqindilar va chorvachilik sohalorida metan emissiyasining bazaviy holati aniqlanishi;

2.4. Umumiy quvvati 4,5 GVt bo'lgan yirik quyosh va shamol elektr stansiyasini ishga tushirish, quvvati 785 megavatt bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish, quvvati 225 megavatt bo'lgan gidroelektr stansiyalarini barpo etish orqali jami qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushi elektr energiyasi ishlab chiqarishda 26 foizga va jami generatsiya quvvatlari tarkibidagi ulushi 40 foizga yetkazilishi;

2.5. Yangi quriladigan bino-inshootlar va uy-joylar energiya samaradorligidan kelib chiqib, "Yashil bino" sertifikatini joriy etilishi ta'minlanishi belgilab o'tilgan.

Aholi, ayniqsa, yosh avlod vakillari tomonidan sanitariya-gigiena vositalaridan foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida 2025-yil 1-maydan boshlab "Toza qo'llar" dasturi amalga oshirilishi va aholi orasida keng targ'ib qilish ishlari tashkil etilishi ko'rsatib o'tilgan.

O'zbekistonda "yashil iqtisodiyot"ga quyidagi tamoyillar asosida o'tish belgilangan:

– barqaror rivojlanishning global maqsadlariga Milliy maqsad va vazifalarning uyg'unligini ta'minlash;

– mavjud resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarishga erishish;

- iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish;
- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun «yashil» vositalar va yondashuvlarni qo'llash ustuvorligi;
- eng muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish va ko'rsatkichlarni yaxshilash, «yashil» ish o'rinlarini yaratish, aholining farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish;
- resurslardan samarali foydalanish tadbirlarining investitsion jozibadorligini ta'minlash.

O'zbekistonning "yashil iqtisodiyot"ga o'tishining asosiy zaruratlari:

– yashil iqtisodiyotning muhim va asosiy shartlaridan biri bu muqobil energiyani yaratish va uning atrof-muhitga zararsiz iste'molini tashkillashtirishdir. O'zbekiston bu borada katta potentsialga ega mamlakat sanaladi. Mamlakatda elektr energiyaning asosiy iste'molchilari sanoat (45%), uy joy kommunal sektori (31%), qishloq xo'jaligi (9%) va boshqa maqsadlar (15%) sanaladi. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinmoqdaki, energiya iste'molchilarining dastlabki ikki vakillarining O'zbekistonda yaqin istiqbolda o'sishi energiyaga bo'lgan talabning yanada ortishini anglatadi;

– mamlakatda energiya ishlab chiqarish deyarli to'liq uglevodorodlar (neft, tabiiy gaz, ko'mir)ni ishlab chiqarishga bog'liq bo'lib turibdi. O'zbekistonda uglevodorod energetikasidan foydalanish hisobiga har yili yalpi ichki mahsulotning o'rtacha 4,5 foizini yo'qotmoqda. Xalqaro amaliyotga nisbatan mamlakat iqtisodiyoti energiyatalab va uglerodtalab sanaladi. Respublika YaIMning energiyatalabligi bo'yicha dunyodagi yetakchi o'n davlatdan biri sanaladi. Shu bilan birga, uglevodorodlarning mamlakatdagi zahirasi yaqin o'n yillikdagi istiqbolda tugashi, yangi turdagi, muqobil energiya manbalaridan foydalanishni taqazo qiladi. Shu sababdan «yashil iqtisodiyot»ga o'tish o'z navbatida «yashil energetika»ga o'tishni talab qiladi va O'zbekistonda muqobil energetika tizimining shakllanishi obektiv zaruratdir;

– yashil iqtisodiyot tabiiy resurslardan samaraliroq foydalanishni rag'batlantirish hamda chiqindilarni va atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish evaziga ishlab chiqarilayotgan mahsulot birligiga nisbatan tabiiy resurslar iste'molini kamaytirishga yordam beradi. Bu tabiiy resurslardan foydalanishda ekotizimlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

Barchamizga ma'lumki, 2023 yil 11 sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-son "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida Farmoni tasdiqlandi. Ushbu Qonun doirasida amalga oshirilishi rejalashirilayotgan muhim rejalar orasida ikkinchi ustuvor yo'nalish tarkibidagi 51-maqсад doirasida «yashil iqtisodiyot»ga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlarini keskin oshirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Unga ko'ra 2030 - yilga kelib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini 25 ming megawattga yetkazish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste'moldagi ulushini esa 40 foizga ko'tarish ko'zda tutilgan. Umuman olganda, O'zbekistonning «yashil iqtisodiyot»ni barpo etish borasidagi sa'y-harakatlari uning ekologik barqarorlik va resurslarni mas'uliyatli boshqarishni qo'llab-quvvatlashini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishi bilan bog'liq muammolar

1-jadval

	Muammolarning nomlanishi	Muammolarning ko'rinish jihatlarini
--	---------------------------------	--

1	Moliyaviy cheklovlar	O‘zbekiston uchun yashil texnologiyalar va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan moliyalashtirishni ta’minlashdagi qiyinchiliklar
2	Texnologik muammolar	Yashil iqtisodiyotga o‘tish bilan bog‘liq bo‘lgan zamonaviy texnologiya va nou-xaudan foydalanish talab etiladi, bu esa resurslari cheklangan mamlakat uchun qiyin bo‘lishi mumkin
3	Iqtisodiy tuzilmani o‘zgartirish	Yashil iqtisodiyotga o‘tish sanoat tuzilmasi va ishchi kuchida o‘zgarishlarni talab qiladi, bu esa ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga, jumladan, an’anaviy tarmoqlarda ish o‘rinlarining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin
4	Ta’lim va xabardorlik	Aholi va korxonalar o‘rtasida yashil iqtisodiyotning afzalliklari haqida ta’lim berish negizida xabardorlikni oshirish zarur

Barchamizga ma’lumki, mamlakatimizda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori qabul qilindi.

“Yashil iqtisodiyot” yashil texnologiyalarga asoslangan bo‘lib, ular oqibatlar bilan emas, balki ekologik muammolarning sabablari bilan ishlaydi, yondashuvni, mahsulotlarni va eng muhimi, iste’molchilarning xatti-harakatlarini tubdan o‘zgartiradi. Bularga quyidagilar kiradi:

- energiya samaradorligi va muqobil energiya;
- elektr energiyasini boshqarish tizimlari;
- ekologik transport;
- chiqindilar, havo va suv chiqindilarini boshqarish.

Ushbu texnologiyalar zamonaviy jahon iqtisodiyoti oldiga qo‘ygan quyidagi maqsadlarga erishishga imkon beradi:

1. Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish va qurilish, ishlab chiqarish, qishloq xo‘jaligi va infratuzilma sohalarida resurs samaradorligini oshirish.

2. “Yashil”, toza energiya (shamol, quyosh, geotermal, dengiz to‘lqinlari, gidro va bioenergetika, chiqindilarni qayta ishlash energiyasi, vodorod) va kam uglerodli yakuniy iste’mol jarayonlariga (elektr yoki gibridd dvigatellar) o‘tish orqali noqulay iqlim o‘zgarishlarining zaiflashishi.

3. Erta ogohlantirish tizimlari va harorat anomaliyalariga chidamli texnologiyalarni yaratish orqali zaiflikni kamaytirish va iqlim o‘zgarishiga moslashish;

4. Biologik xilma-xillik resurslaridan, shu jumladan tabiiy kosmetika va farmatsevtika mahsulotlaridan yanada samarali va barqaror foydalanish orqali farovonlikni oshirish.

2-jadval

Xalqaro tashkilotlarning “yashil iqtisodiyot”ga bo‘lgan yondashuvlari

Xalqaro tashkilot nomi	“Yashil iqtisodiyot”ga o‘tishdan maqsad va vazifalar
BMTning Atrof muhit dasturi (UNEP)	Atrof-muhitning o‘zgarishi bilan bog‘liq risklar va ekologik taqchilikni kamaytirish asosida insonlar farovonligini yaxshilash va ijtimoiy tenglikka erishish
Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti	Inson farovonligi bilan bog‘liq tabiiy aktivlar barqarorligini ta’minlagan holda iqtisodiy o‘shish va rivojlanishga ko‘maklashish

Jahon Banki	Tabiiy resurslardan samarali foydalanish, atrof-muhitga salbiy ta'sir o'tkazish va uni ifloslantirishni minimallashtirish asosida iqtisodiy o'sishga erishish. Yashil o'sish tabiiy ofatlarga, tabiiy kapitalning jismoniy yo'qotishlariga nisbatan barqaror hisoblanadi
-------------	--

Yashil iqtisodiyotning rivojlanishi quyidagi asosiy tendensiyalar doirasida amalga oshiriladi:

1. Yashil texnologiyalar va infratuzilmaga investitsiyalarning o'sishi: ko'plab kompaniyalar va hukumatlar quyosh panellari, shamol qurilmalari, elektr transport vositalari kabi yashil texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishga, shuningdek, chiqindilarni boshqarish tizimlari, jamoat transporti va energiya tejaydigan binolarni o'z ichiga olgan yashil infratuzilmani rivojlantirishga sarmoya kiritmoqda.

2. Energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish: texnologiyalarning jadal rivojlanishi iqtisodiyotning turli sohalarida energiya samaradorligini oshirishga, shuningdek, umumiy energiya balansidagi qayta tiklanadigan energiya ulushini oshirishga imkon beradi.

3. Aylanma iqtisodiyot va chiqindilarni boshqarish: aylanma iqtisodiyot modellariga qiziqish ortib bormoqda, bu erda chiqindilar chiqindixonaga tashlab yuborish o'rniga qayta ishlatilishi, qayta ishlanishi yoki tiklanishi mumkin bo'lgan manba sifatida qaraladi. Bunga chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini rivojlantirish va barcha darajalarda chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etish kiradi.

4. Yashil loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash: davlat organlari, xalqaro fondlar, investitsiya kompaniyalari va banklar tomonidan yashil loyihalarga moliyaviy investitsiyalarning o'sishi kuzatilmoqda. Bunga yashil texnologiyalarni tadqiq etish va rivojlantirish uchun mablag' ajratish, shuningdek ekologik barqaror loyihalar uchun imtiyozli kreditlar va grantlar berish kiradi.

5. Yashil standartlar va sertifikatlash: ko'plab mamlakatlar va tashkilotlar iste'molchilar oldida mahsulotlar va xizmatlarni atrof-muhitga muvofiqligi va shaffofligini ta'minlash uchun yashil standartlar va sertifikatlarni joriy qilmoqda. Bu yashil tovarlar va xizmatlarga talabning o'sishiga yordam beradi va kompaniyalarni ekologik barqaror amaliyotlarni amalga oshirishga undaydi.

3-jadval

Yashil iqtisodiyotga o'tishda qo'llaniladigan usullardan kutilayotgan natijalar

t/r	Yashil iqtisodiyotga o'tish usullari	Usullardan kutilayotgan natijalar
1	Yashil soliqlar va imtiyozlar	Ekologik mas'uliyatli xatti-harakatlar va investitsiyalarni rag'batlantirish
2	Ekologik transportning rivojlanishi	Transport chiqindilarini kamaytirish, havo sifatini yaxshilash
3	Ekologik qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash	Oziq-ovqat sifatini yaxshilash, biologik xilma xillikni saqlash
4	Qayta tiklanadigan energiya manbalarini qo'llab-quvvatlash (QTEMQQ)	Uglerod chiqindilariga, qazib olinadigan yoqilg'iga qaramlikni kamaytirish
5	Yashil shaharlarni rivojlantirish	Hayot sifatini yaxshilash, shovqin va havo ifloslanishini kamaytirish

O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari quyidagilardir:

– O‘z iqtisodiyotini ekologik taraqqiyot asosida rivojlantirish: Ekologik yo‘nalishli iqtisodiyot tizimini amalga oshirish, tozaligi va teskari ta‘sirga ega bo‘lgan sohalarda iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish;

- Yashil energiya ishlab chiqarish va ishlatishni o‘rnatish: Sun‘iy energiyani rivojlantirish, quvvat energiyasidan foydalanishni oshirish va bunga katta e‘tibor qaratish;

- Ekologik turizmni rivojlantirish: Tabiiy maqsadlarni hamda ekologik ob‘ektlarni yaxshi saqlab turishga asoslangan turizm sohasini rivojlantirish;

- Yashil transport tizimini rivojlantirish: Texnika va transport uskunalari sohasida energiya samaradorligini oshirish, elektrikli transportning qo‘llanilishini kengaytirish;

- O‘z iqtisodiyotini turli xil ekologik sertifikatlar va standartlarga muvofiq qilish: Qishloq xo‘jaligini, sanoatni va xizmatlarni ishlab chiqarish sohasini ekologik standartlarga muvofiq o‘rnatish, shuningdek, mahsulotlarni yaxshi ekologik sertifikatlariga ega bo‘lishni ta‘minlash;

- Tabiiy resurslardan samarali foydalanish: Suv, energiya, qishloq xo‘jaligi, sanoat va boshqa sohalarda tabiiy resurslarni samarali qo‘llab-quvvatlash.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki yurtimizda so‘nggi yillarda ekologiya sohasida, “Yashil iqtisodiyot” sohasida juda katta o‘zgarishlar ro‘y berdi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qarorlar, strategiyalar, davlatlararo kelishuvlar ekologiyamizni yanada yangi pog‘onaga olib chiqishga asos bo‘lmoqda.

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni keng joriy etish mamlakat tabiiy resurslaridan yanada oqilona foydalanish, turli xil ekologik muammolarni bartaraf etish, aholining eko-savodxonligini oshirgan holda iqtisodiy o‘rnatishni ta‘minlashga sharoit yaratadi.

Mamlakatimizda “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish va ekologik muammolarni tezroq bartaraf etish uchun energoresurslar, suv va yerdan tejamkorlik bilan foydalanish, ekologik toza muqobil elektr energiyani ishlab chiqarish va chiqindilarni qayta ishlashga investitsiya kiritish, davlat xususiy-sheriklik tamoyilini kuchaytirish bugungi kunda eng dolzarb vazifalar hisoblanadi.

O‘zbekistonda iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

– mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlarining “yashil” va kam uglerodli rivojlanishga qaratilgan chora-tadbirlarini amalga oshirish, shu jumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energiya samarador texnologiyalarni joriy qilish, “yashil” innovatsiyalarni joriy etish va ushbu sohaga investitsiyalarni jalb qilish choralari ko‘rish;

– yurtimizda faoliyat yuritayotgan tarmoq tashkilotlarining barqaror ishlab chiqarish ko‘rsatkichlarini yaxshilash maqsadida “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishga qaratilgan rejalarini amalga oshirish va rivojlantirish istiqbollari bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;

– O‘zbekistonda energiya va resurs samaradorligini oshirish hamda kam chiqindili mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida ilmiy tashkilotlar va ishlab chiqarish sektori o‘rtasida integratsiyani ta‘minlash;

– tegishli soha va ishlab chiqarish tarmoqlarining tabiiy resurslardan barqaror va samarali foydalanish tamoyillariga rioya etishini ta‘minlash, iqtisodiyot sohasining tabiiy ofatlar va iqlim o‘zgarishiga nisbatan barqarorligini ta‘minlash choralari ko‘rish;

– kelgusida uzoq muddatli istiqbolda barqaror ish o‘rinlarini yaratish uchun “yashil” iqtisodiyotga o‘tish davrida xodimlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, shuningdek, ularning “yashil” o‘rnatish bo‘yicha salohiyatini oshirish va inson kapitalini rivojlantirish va boshqalar.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 30-yanvardagi PF-16-son “O‘zbekiston-2030” strategiyasini “Atrof muhitni asrash va “yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi Farmoni. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 20-noyabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida so‘zlagan nutqi. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-7264914>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining Yashil iqtisodiyotga o‘tishga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ 436-son qarori. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6303230>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4 oktyabrdagi “2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/-4539502>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2023-yilda Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoyvchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi”gi Qarori. Manba: <https://lex.uz/uz/docs/-6385716>
7. O‘zbekiston Respublikasining 2018-yil 2-oktyabrdagi “ Parij bitimini (Parij, 2015-yil 12-dekabr) ratifikatsiya qilish to‘g‘risida”gi O‘RQ-491-son Qonuni.
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30- oktabrdagi “2030-yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekiston Respublikasining Atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” gi PF-5863-sonli Farmoni. Manba: <https://lex.uz/docs/-4574008>
9. Milliy “yashil iqtisodiyot” taksonomiyasini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 25.10.2023 yildagi 561-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-6644013>
10. «Зеленая» экономика и модернизация. Эколого-экономические основы устойчивого развития. – 2012. – № 60. – 90 с.
11. Алинов М.Ш.. Основы зелёной экономики: учебное пособие / М.Ш.Алинов - Алматы: "Бастау" баспасы, 2016. - 340 с. Источник: https://journals.psu.by/specialists_economics_sciences/article/view/1954
12. Вахобов А. В., Хажибакиев Ш. Х. : “Яшил иктисодиёт” дарслик. – 262 б. https://www.researchgate.net/publication/374814069_1_Green_economy_Kullanma_2405
13. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., “Yashil iqtisodiyot” asosida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlari, “XXI asr: fan va ta’lim masalalari” ilmiy elektron jurnali. №2, 2017 yil. Manba: <https://finance.tsue.uz/index.php/afa/article/view/551>
14. Isadjanov A.A. “Yashil iqtisodiyot”: xususiyatlari va rivojlanish omillari. Iqtisodiyot va ta’lim / 2020 № 1.